

IMPORTANCE OF ANTIAGGREGANT DRUGS IN CARDIOVASCULAR
DISEASES

Begnaeva Mukhiba Usmanovna

Samarkand State Medical University

Assistant of the Department of Clinical Pharmacology

Siddikov Olim Abdullayevich

Samarkand State Medical University

Assistant of the Department of Clinical Pharmacology.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10624136>

Abstract. Anticoagulants and antiplatelet agents eliminate or reduce the risk of blood clots. They are often called blood thinners, but these drugs do not actually thin the blood. Instead, they help prevent or destroy dangerous blood clots that form in the blood vessels or heart. If left untreated, these clots can block circulation and lead to a heart attack or stroke. Both antiplatelet agents and anticoagulants prevent the formation of blood clots in blood vessels, but they work in different ways. Antiplatelets prevent platelets from binding or the process that causes blood clots to form.

Keywords: heparin, warfarin (Coumadin), rivaroxaban (Xarelto), dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis), edoxaban (Savaisa).

ЗНАЧЕНИЕ АНТИАГРЕГАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

Аннотация. Антикоагулянты и антиагреганты устраняют или снижают риск образования тромбов. Их часто называют препаратами, разжижающими кровь, но на самом деле эти препараты не разжижают кровь. Вместо этого они помогают предотвратить или уничтожить опасные тромбы, которые образуются в кровеносных сосудах или сердце. Если их не лечить, эти сгустки могут блокировать кровообращение и привести к сердечному приступу или инсульту. И антиагреганты, и антикоагулянты предотвращают образование тромбов в кровеносных сосудах, но действуют по-разному. Антиагреганты предотвращают связывание тромбоцитов или процесс, вызывающий образование тромбов.

Ключевые слова: гепарин, варфарин (Кумадин), ривароксабан (Ксарелто), дабигатран (Прадакса), апиксабан (Эликвис), эдоксабан (Савайса).

Anticoagulants interfere with proteins in the blood that are involved in blood clotting. These proteins are called factors. Different anticoagulants interact with different factors to prevent blood clotting.

List of anticoagulants and antiplatelet agents

There are many anticoagulants, including:

heparin

warfarin (coumadin)

rivaroxaban (Xarelto)

dabigatran (pradaxa)

apixaban (Eliquis)

edoxaban (Savaisa)

enoxaparin (Lovenox)

fondaparinux (Arixtra)

Common antiplatelet agents include:

clopidogrel (Plavix)

ticagrelor (Brilinta)

prasugrel (effective)

dipyridamole

dipyridamole/aspirin (Aggrenox)

ticlopidine (ticlid)

eptifibatide (integrilin)

Importance of antiaggregants for the heart.

If you have one or more of the following conditions, your doctor may recommend an anticoagulant or antiplatelet drug. Each of these can cause blood to pool in the blood vessels, which can lead to blood clots:

heart disease

circulatory problems

abnormal heartbeat

congenital heart disease

If you have had heart valve surgery, your doctor may prescribe one of these medications.

If you take warfarin, you will have regular blood tests called the international normalized ratio (INR). The results will help your doctor determine whether the drug is at the right level in your body. If you are taking other medications, your doctor may perform other tests.

Side effects and risks

There are side effects associated with anticoagulants or antiplatelet drugs, some of which can be serious. Contact your doctor if you experience any of the following symptoms while taking anticoagulant or antiplatelet medications:

increased bruising

red or pink urine

stool with blood or looks like coffee grounds

more bleeding than usual during menstruation

purple toes

pain, temperature changes, or dark spots in the fingers, toes, hands, or feet

Because of the side effects of these types of medications, some people are at increased risk of complications when using them. Some people should not use them at all. Talk to your doctor if you have bleeding disorders, diabetes, high blood pressure, balance problems, congestive heart failure, liver or kidney problems. Warfarin may increase the risk of complications from these conditions. Do not take warfarin if you are pregnant or breastfeeding. This can increase the risk of fetal death and harm your baby.

Follow these tips to stay healthy and safe while taking any of these medications:

Tell all of your health care providers that you are taking anticoagulant or antiplatelet drugs or other medications.

Make sure you wear an ID bracelet.

Avoid sports and other activities that may cause injury. Your body can make it harder to stop bleeding or clot normally.

If you are considering surgery or certain dental procedures, talk to your doctor. This can put you at risk of bleeding that is difficult to stop. Your doctor may recommend that you stop taking antiplatelet drugs or anticoagulants before and after the procedure.

REFERENCES

1. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М., Омонов Э. М. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ

- СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕТЧАТКИ //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 10 (135). – С. 66-69.
2. Хайитов У., Ахмедов Ю., Бегнаева М. Клинико-рентгенологическая картина септической пневмонии у детей //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 35-36.
 3. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М., Омонов Э. М. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ СЕТЧАТКИ //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 10 (135). – С. 66-69.
 4. Хайитов У., Ахмедов Ю., Бегнаева М. Клинико-рентгенологическая картина септической пневмонии у детей //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 35-36.
 5. Меликова Д. У., Бегнаева М. У. CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
 6. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М., Бегнаева М. У. СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФРОТОКСИЧНЫХ АНТИБИОТИКОВ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3. – С. 98-100.
 7. Нуралиева Р. М., Мурадова Р. Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ГАЛСТЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1435-1439.
 8. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3 (75). – С. 100-102.
 9. Kurbonalievich A. S. et al. Experience of the Combination of Tiflox and Immunomax in the Treatment of Trichomoniasis Combined with a Bacterial Process //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2376-2380.
 10. Меликова Д. У., Бегнаева М. У. CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.

11. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М., Бегнаева М. У. СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФРОТОКСИЧНЫХ АНТИБИОТИКОВ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3. – С. 98-100.
12. Нуралиева Р. М., Мурадова Р. Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ГАЛСТЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1435-1439.
13. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3 (75). – С. 100-102.
14. Kurbonalievich A. S. et al. Experience of the Combination of Tiflox and Immunomax in the Treatment of Trichomoniasis Combined with a Bacterial Process //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2376-2380.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH